

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216472>
УДК 711.1

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ СПОРТИВНОГО ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ

В.А. Одинец,
магистрант 1 курса, напр. «Градостроительство»

О.А. Песляк,
ст.преп.,
СПбГАСУ,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Проблемы освоения территорий со сложным рельефом являются важным аспектом развития стран среднеазиатского региона, в следствие чего, актуальна разработка методов реализации экономического потенциала данных территорий. Представляется возможность строительства новых спортивно-туристических комплексов воздухоплавания для обслуживания потока туристов в летнее время года в совокупности с зимними спортивными комплексами, что обеспечит использование горных территорий круглый год и улучшит экономическое состояние региона в целом. В статье приводятся варианты планировочной организации комплексов воздухоплавания для оценки целесообразности и возможностей их строительства на различных территориях, в частности, в ущелье Каракол, Кыргызской Республики.

Ключевые слова: спортивный туризм, горные территории, воздухоплавание, дельтапланеризм, спортивный комплекс

TERRITORIAL-PLANNING ORGANIZATION OF SPORTS GLIDING COMPLEXES

V.A. Odinets,

1st year master student, direction «Urban planning»

O.A. Peslyak,

Senior Lecturer,

StPSUACE,

St. Petersburg

Annotation: The problems of developing territories with complex terrain are an important aspect of the development of the countries of the Central Asian region, as a result of which the development of methods for realizing the economic potential of these territories is relevant. It is possible to build new sports and tourist gliding complexes to serve the flow of tourists in the summer, in conjunction with winter sports complexes, which will ensure the use of mountainous areas all year round and improve the economic condition of the region as a whole. The article presents options for the planning organization of gliding complexes to assess the feasibility and possibilities of their construction in various territories, in particular, in the Karakol gorge, the Kyrgyz Republic.

Keywords: sports tourism, mountain areas, aeronautics, hang gliding, sports complex

Значительная часть территорий Кыргызской Республики и таких стран Средней Азии как Казахстан и Таджикистан представлена горными местностями, которые практически не застроены и теряют свой экономический потенциал. По данным Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, 186,6 квадратных километров занимают горы, что составляет 94 % территории всей страны [1]. Для реализации экономического потенциала данных территорий, в соответствии с географическими факторами, следует рассматривать наиболее экологичный подход, и развивать на них спортивно-туристические отрасли с сохранением исторического и популяризацией этнического наследия.

Предлагаются варианты реализации спортивного туризма, виды которого определяются исходя из климатических характеристик территории и ее сезонных особенностей. Для полноценной реализации потенциала территорий следует комбинировать различные виды спорта и обеспечивать функционирование спортивных комплексов круглый год. В таком случае инфраструктура зимних видов спорта раскрывает туристический и экономический потенциал территорий в холодное время года, однако основной сезон запустения обычно приходится на летний период и, чтобы этого избежать, предлагается развитие различных комплексов спорта (как традиционных так и этнических) таких как, например, воздухоплавание – дельтапланеризм, парапланеризм и др.

Некоторые сезонные виды спорта могут размещаться на одной и той же территории, которая обеспечивает полное функционирование комплекса, но, зачастую, это невозможно и приходится расширять систему существующих объектов – выбирать новые площадки, строить новую инфраструктуру. При выборе площадок предусматривают соответствие ряду факторов, например для дельтапланеризма это: необходимые движения воздушных масс, появление термиком (восходящих потоков воздуха), перепады высот между тальвегом и водоразделом, дальность прямолинейных участков для полетов и маневрирования, а также наличие необходимой инфраструктуры (дорожно-транспортная сеть, инженерные коммуникации, объекты связи) [2].

После проведения анализа по выделенным факторам делается заключение о возможностях и целесообразности строительства новых комплексов. Определяются основной состав объектов капитального строительства и принципы их размещения [3]. В высшей точке водораздела предусматривается площадка для старта с сопутствующими сооружениями: дома отдыха и расположения инструкторских помещений, смотровые площадки (возможно музей воздухоплавания), полоса для разгона или разбега с возможностью разворота на скорости, сооружения для сборки оборудования (защита от ветра и осадков), временные складские помещения и гаражи «разгонного» транспорта. Нижняя точка, расположенная в тальвеге, переходящем в равнину, является посадочной территорией и включает в себя такие сооружения, как посадочная полоса-площадка, складские

помещения для хранения оборудования, административные блоки с гостиничным комплексом. Точек посадки следует предусматривать несколько, и их расположение будет зависеть от количества, сложности и разновидности маршрутов воздухоплавания [4].

С точки зрения территориального планирования принципы размещения приведенных точек могут варьироваться [5]. Основные типы планировки комплексов воздухоплавания:

1. Комплекс с равномерным распределением маршрутов по всем сторонам (север, юг, восток и запад) (рис. 1). Подходит для редких вариантов ландшафта, с центральной возвышенностью и различными движениями воздушных масс, огибающими эту возвышенность. Использовать одновременно все маршруты практически невозможно, тем не менее, в зависимости от времени суток и погодных условий их направления могут варьироваться и создавать разнообразие сложности и назначения полетов. В данном случае предусматривается центральная точка старта и множество точек для посадки.

Рисунок 1 – Комплекс с равномерным распределением маршрутов по всем сторонам

(С – площадка для старта (верхняя точка водораздела); Ф – площадка для посадки; -- – прямые маршруты)

2. Комплекс с ограниченным распределением направлений полета (рис. 2). Представляет собой универсальный комплекс организации полетов, так как не все территории обладают всеми необходимыми характеристиками для первой модели. В данном случае может предусматриваться как несколько точек приземления, так и несколько точек старта (от одной и более):

1) комплексы с одним центром для старта и одной площадкой для посадки;

2) комплексы с одним центром для старта и несколькими площадками для посадки, с одним преобладающим направлением движения воздушных масс;

3) комплексы с несколькими точками старта и одной площадкой для посадки;

4) комплексы с несколькими точками старта и несколькими площадками для посадки, с одним преобладающим направлением движения воздушных масс.

Рисунок 2 – Комплекс с ограниченным распределением направлений полета

(С – площадка для старта (верхняя точка водораздела); Ф – площадка для посадки; -- – прямые маршруты)

Как видно из приведенной классификации, определяющим фактором является движение воздушных масс, которое в горной местности зачастую происходит вдоль ущелий, что говорит о целесообразности использования второго варианта строительства комплексов воздухоплавания в горах, при проектировании которых достаточно рассмотреть направления движения воздушных масс и верно расположить точки старта и посадки.

Территории ущелья Каракол (Кыргызстан) представлены горной местностью, с достаточно крутыми склонами, которые представляются удобной площадкой для организации подобных комплексов [6]. На данный момент в ущелье Каракол функционирует горнолыжная база, которая обслуживает часть потока туристов в зимнее время года. Однако, летом ущелье Каракол почти не вызывает интереса и требует дальнейшего развития. Организация комплекса дельтапланеризма, наряду с этническими видами спорта, туризмом и гостиничным бизнесом могут улучшить экономическое состояние региона в целом.

Воздушные массы здесь являются преимущественно нисходящими (утром) и восходящими (вечером) вдоль тальвега ущелья, что объясняется разницей температуры воздуха в долине утром и вечером. Что касается рельефа местности, то можно выделить одну центральную точку для старта на клинообразном водоразделе прямо по центру ущелья и несколько потенциальных точек приземления (рис. 3). Такие маршруты встречаются чаще всего в австрийских (Эмбергер-Альм) и немецких комплексах [7], а также при организации различных чемпионатов [7].

Рисунок 3 – Комплекс дельтапланеризма на территории ущелья Каракол

(С – площадка для старта (верхняя точка водораздела); Ф – площадка для посадки; -- – прямые маршруты; — – маршруты с учетом движения воздушных масс)

Горные ландшафты являются хорошим примером реализации экономического потенциала территорий с использованием мультиспортивных туристических комплексов. Таким образом развитие комплексов воздухоплавания и дельтапланеризма является отличной стратегией для реализации экономического потенциала горных территорий. Данные комплексы не только привлекут новых туристов, но и повысят уровень активности местного населения так как могут использоваться как профессиональными спортсменами, так и новичками – любителями экстремального отдыха. Воздухоплавание в целом дает возможности по-новому взглянуть на известные пейзажи, в частности – город Каракол и высокогорное озеро Иссык-Куль, а также насладиться экстремальными ощущениями и получить незабываемый опыт покорения воздушных просторов.

Список литературы

- [1] Министерство иностранных дел Кыргызской Республики. (2020, январь 27). О Кыргызстане [Текст]. [Электронный ресурс]. – URL: https://mfa.gov.kg/ru/main/page?page_id=5115&prefix=%2Fdm%2Fposolstvo-kyrgyzskoy-respubliki-v-tureckoy-respublike#. (дата обращения: 28.08.2022).
- [2] Паген Д. Секреты чемпионов [Текст] / Д. Паген – Канада: Sport Aviation Publications, 2003. 209 с;
- [3] Аристова Л.В. Физкультурно-спортивные сооружения. [Текст] / Л.В. Аристова – Москва: издательство «СпортАкадем-Пресс», 1999. 536 с.
- [4] Ордоди М. Дельтапланеризм. Пер. с венг. [Текст] / М. Ордоди – Москва: Машиностроение, 1984. 168 с.
- [5] Буркхард М. Книга Термиков. Учебник по маршрутным полетам. Пер. с нем. [Текст] / М. Буркхард, С. Костромитин – иниц, Добычина А. – пер, Шевцов С. – верст. 213 с.
- [6] Положение о биосферной территории "Ысык-Кель". [Текст] В редакции постановлений Правительства КР от 5 ноября 2002 года N 738, 28 июня 2005 года N 263, 19 сентября 2006 года N 682.
- [7] Буркхард М. Книга маршрутных полетов пилотам параплана и дельтаплана. Пер. с нем. [Текст] / М. Буркхард – Москва: ООО «Гималайя», 2009. 208 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic. (2020, January 27). About Kyrgyzstan [Text]. [Electronic resource]. – URL: https://mfa.gov.kg/ru/main/page?page_id=5115&prefix=%2Fdm%2Fposolstvo-kyrgyzskoy-respubliki-v-tureckoy-respublike#. (date of access: 28.08.2022).
- [2] Pagen D. Secrets of Champions [Text] / D. Pagen – Canada: Sport Aviation Publications, 2003. 209 p.;
- [3] Aristova L.V. Physical culture and sports facilities. [Text] / L.V. Aristova – Moscow: SportAkadem-Press Publishing House, 1999. 536 p.
- [4] Ordodi M. Hang gliding. Per. from Hung. [Text] / M. Ordodi – Moscow: Mashinostroenie, 1984. 168 p.

[5] Burkhard M. Book of Thermals. Cross-country flight textbook. Per. with him. [Text] / M. Burkhard, S. Kostromitin – init, Dobychina A. – lane, Shevtsov S. – verst. 213 p.

[6] Regulations on the biosphere territory "Ysyk-Kel". [Text] As amended by the Decrees of the Government of the Kyrgyz Republic dated November 5, 2002 N 738, June 28, 2005 N 263, September 19, 2006 N 682.

[7] Burkhard M. A book of cross-country flights to paraglider and hang glider pilots. Per. with him. [Text] / M. Burkhard – Moscow: Himalaya LLC, 2009. 208 p.

© В.А. Одинец, О.А. Песляк, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 21.08.2022

Для цитирования:

Одинец В.А., Песляк О.А. Территориально-планировочная организация комплексов спортивного воздухоплавания // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 153-161. URL: <https://ip-journal.ru/>